

Editorial

Bienvenidos y bienvenidas a otro formidable número de esta revista que -a lo largo de diez años- ha enriquecido los temas científicos asociados a la gestión social de la Ciencia y la Tecnología, esforzándose por el debate ininterrumpido y ejemplificado por estos inéditos contenidos que presentamos en esta edición y que -para su comodidad- resumimos a continuación.

Comenzamos con Delgado y Fernández, quienes abordan los comités de bioética, su función y presentan algunos argumentos de su desempeño, destacando que -desde su creación- han sido vistos como organismos que “imponen” decisiones y “burocratizan” la Ciencia, lo cual -según los hallazgos- ha frenado el progreso ético-científico, resaltando la importancia del pluralismo dentro de los comités de bioética, ya que enriquece el debate de ideas y promueve la toma de decisiones correctamente fundamentadas; además, enfatizan en que estos comités deben adaptarse a la realidad y al quehacer científico de las instituciones y regiones donde operan.

En el transcurso de la discusión científica que presenta este nuevo número podremos conocer la importancia de la Ciencia Abierta como propuesta para avanzar en la construcción de diferentes opciones en el paradigma científico de la modernidad; el autor, Núñez, señala la influencia de la Ciencia Abierta en América Latina y su impacto geopolítico en iniciativas, alcances y aprendizajes acumulados. Los contenidos del desarrollo de este autor son complementados en la recensión que aquí incluimos del libro *Ciencia Abierta en Venezuela* (2023), publicado como iniciativa del *Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología* (Mincyt).

Más adelante, Peña presenta un análisis de la investigación bibliométrica de los aspectos nutracéuticos del rizoma del jengibre en hogares venezolanos, apuntando que el jengibre es conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud, como su efecto antimicrobiano, hipoglucémico y analgésico, entre otros; además, la autora señala que, a nivel nacional, los estudios sobre este rizoma son escasos y heterogéneos en cuanto a la calidad de la información reportada.

Así mismo, reiterando el uso de métodos bibliométricos, Leal analiza los avances en la interferometría *speckle* a través de la revisión de bases de datos, dividiendo el análisis en tres períodos y reconociendo un aumento constante en el número de publicaciones y patentes relacionadas con el láser *speckle*; además, se destaca la investigación realizada en Mérida, Venezuela, y asoma un avance significativo en esta línea de investigación en los próximos años.

Seguidamente, Betancourt examina la historia del concepto de “innovación” y propone una historia genealógica a través de tres conceptos en diferentes períodos de la historia; para ello, identifica las teorías y conceptos en torno a la innovación, incluyendo la tensión histórica entre imitación e invención, y cómo se resolvió esa tensión con el surgimiento de la idea de innovación; finalmente, ofrece un panorama preliminar y un programa sobre la genealogía de la innovación, destacando su construcción social y desarrollo complejo.

La obra que presentamos cierra con una nueva reseña, en esta ocasión del libro *Informando de Ciencia con Ciencia* (2023) de Bienvenido y otros. También, encontrarán un útil resumen del desempeño de dos herramientas de especial valor de la evaluación de las actividades de Investigación y Desarrollo en Venezuela: *Registro Nacional de Investigadores e Investigadoras* (ReNI) y el *Observatorio en Línea* (OEL).

Dicho brevemente, el lector o lectora apreciará que los artículos y ensayos discuten la ética en la ciencia, el paradigma científico moderno, los beneficios para la salud del jengibre, la aplicación de estudios retrospectivos y la importancia de la innovación en la construcción social. Todos enfatizan los objetivos asociados a la necesidad de conocer en profundidad y con singular rigurosidad científica estos temas desde diferentes perspectivas, enriquecer el debate de ideas y promover la toma de decisiones adecuadamente fundamentadas con un valor social en los resultados de investigación. Son estos los objetivos que persistentemente se mantienen en el centro de atención del equipo editorial de la Revista y que con aniversario orgullo remitimos al experto escrutinio de nuestro público.

Finalmente, la invitación es a leer este número y a acompañar el esfuerzo publicando los resultados de vuestra investigación científica y tecnológica en los temas que seguimos deliberando en este espacio.

Roberto Betancourt A., Ph.D.

Editor-Jefe

**Presidente del Observatorio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación**

orcid:0000-0002-6667-4214

V7683160@gmail.com